

Impressum

HERAUSGEBER

Akademien der Wissenschaften Schweiz (a+) · Laupenstrasse 7 · Postfach · 3001 Bern · Schweiz
+41 31 306 92 20 · info@akademien-schweiz.ch · akademien-schweiz.ch

KONTAKT

Arbeitsgruppe Open Science · Olivia Denk, Spezialistin Open Science
Akademien der Wissenschaften Schweiz (a+) · Laupenstrasse 7 · Postfach · 3001 Bern · Schweiz
+41 31 306 92 20 · ord@akademien-schweiz.ch

INITIANTINNEN UND INITIANTEN DER CHARTA

Diego Kuonen, Universität Genf · Monique Lehky Hagen, Walliser Ärztesgesellschaft

AUTORINNEN UND AUTOREN

Olivia Denk, a+ · Beat Immenhauser, SAGW · Manuel Kugler, SATW · Diego Kuonen, Universität Genf ·
Monique Lehky Hagen, Walliser Ärztesgesellschaft · Gaudenz Metzger, SAMW · Marc Türlér, SCNAT ·
Sarah Vermij, SAMW · Tizian Zumthurn, Science et Cité

BEARBEITUNG EINFACHE SPRACHE

Zoebeli Communications AG

LEKTORAT

Sindy Schmiegel, a+

LOGO DATA LITERACY

CH.H.GRAFIK, Naters

LAYOUT

Push'n'Pull, Bern

DRUCK

Jordi AG, Belp

© 2025 Akademien der Wissenschaften Schweiz. 1. Auflage, 2025. Die Charta kann bei den
Akademien der Wissenschaften Schweiz kostenlos bezogen werden. Weitere Informationen:
go.akademien-schweiz.ch/data-literacy-charta

Dies ist eine Open-Access-Publikation, lizenziert unter der Lizenz Creative Commons Attribution
(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Der Inhalt dieser Publikation darf uneingeschränkt
und in allen Formen genutzt, geteilt und wiedergegeben werden, solange die Urheberschaft und die
Quelle angemessen angegeben und die Inhalte unter derselben Lizenz weiterverbreitet werden.

ZITIERVORSCHLAG

Akademien der Wissenschaften Schweiz (2025): Data-Literacy-Charta Schweiz.
doi.org/10.5281/zenodo.15696336.

ISBN (online): 978-3-905870-51-0

ISBN (print): 978-3-905870-50-3

Mit dieser Publikation leisten die Akademien der
Wissenschaften Schweiz einen Beitrag zu den SDG 4, 5 und 10.

Die Akademien der Wissenschaften Schweiz erklären, wie man mit Daten umgehen soll.

Smartphones, Apps und soziale Medien prägen unseren Alltag im Berufsleben, während der Ausbildung oder in der Freizeit. Damit wir uns in der digitalen Welt sicher bewegen können, brauchen wir spezielle Kenntnisse. Dazu ist es wichtig zu verstehen, wie Daten entstehen, wo Daten gespeichert werden und was mit diesen geschieht. Die Akademien der Wissenschaften Schweiz haben deshalb diesen Text zum Thema veröffentlicht.

In diesem Text sind die wichtigsten Aspekte der Datenkompetenz für die Schweiz zusammengefasst. Er richtet sich an Personen ohne Vorkenntnisse. Den ausführlichen Originaltext finden Sie unter «Data-Literacy-Charta Schweiz» (<https://zenodo.org/records/11145721>).

Wer sind die «Akademien der Wissenschaften Schweiz»?

Die Akademien der Wissenschaften Schweiz sind das grösste wissenschaftliche Netzwerk der Schweiz. Der Verbund umfasst über 100'000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Sie erklären wissenschaftliche Forschungsergebnisse der Gesellschaft.

Warum veröffentlichen die Akademien der Wissenschaften Schweiz diesen Text zum Umgang mit Daten?

Die Akademien wollen die Schweizer Bevölkerung dabei unterstützen, sich in der digitalen Welt zu bewegen. So wie wir Texte schreiben und lesen können, sollen wir auch mit Daten umgehen können. Wir alle müssen verstehen, was sich hinter dem Begriff «Daten» versteckt. Wir müssen wissen, wie Daten entstehen, gespeichert und verwendet werden. Nur so können wir als Bürgerinnen und Bürger Entscheidungen treffen und Verantwortung in der digitalen Welt übernehmen.

Was sind Daten?

Im täglichen Leben meint der Begriff «Daten» in der Regel digitale Daten. Dazu gehören Texte, Fotos, Videos oder Musik. Wir nutzen diese Daten auf vielfältige Weise: beim Surfen im Internet, beim Versenden von Nachrichten oder beim Speichern von Fotos auf unseren Smartphones. Daten sind also ein wichtiger Bestandteil unserer Kommunikation. Um das richtig machen zu können, brauchen wir «Datenkompetenz».

Was ist «Datenkompetenz»?

«Datenkompetenz» steht für die Fähigkeit, Daten sammeln, verarbeiten und nutzen zu können – und dies auf verantwortungsvolle Art.

Was ist der Sinn des Textes?

Mit diesen Texten wollen wir erreichen, dass die Schweizer Bevölkerung weiss, was Daten sind und wie sie gesammelt, verarbeitet und genutzt werden. Wir sollen verstehen, welche Datenspuren wir im Internet oder auf Social-Media-Plattformen hinterlassen. Dies geschieht beispielsweise beim Surfen im Internet, beim Posten in den sozialen Medien, bei App-Zahlungen oder beim Kauf von Online-Tickets.

Fünf Punkte sind wichtig:

1. Wen betrifft «Datenkompetenz»?

Uns alle. Wir sollen alle wissen, wie man mit Daten umgehen muss.

2. Wann müssen wir «Datenkompetenz» lernen?

Die Welt der Daten verändert sich ständig, deshalb müssen wir den Umgang mit Daten immer wieder üben. Wir brauchen auch nach der Schulzeit Weiterbildungsangebote dazu – zum Beispiel in unserem Beruf oder beim privaten Konsum von Medien, um zum Beispiel Fake News zu erkennen.

3. Welche Daten sollen gesammelt werden?

Generell gilt, dass Daten immer für einen konkreten Zweck gesammelt und genutzt werden sollen. Zum Beispiel sollen Personendaten nur gesammelt werden, wenn sie auch wirklich gebraucht werden.

4. Wie sollen Daten genutzt werden?

Wir sollen auch lernen, wie man Daten richtig nutzt. Alle sollen die Qualität von Daten beurteilen können und wissen, ob sie für einen bestimmten Zweck geeignet sind. Zum Beispiel sollten wir uns fragen, ob eine Information in den Medien vertrauenswürdig ist. Sind die Bilder echt? Wurde der Bericht von einer echten Person oder von einer künstlichen Intelligenz geschrieben? Wie lassen wir uns in unseren Entscheidungen von Daten beeinflussen?

5. Was müssen wir beim Umgang mit Daten sonst noch beachten?

Es gibt Gesetze, die das Sammeln, Verarbeiten und Nutzen von Daten regeln. Zum Beispiel enthalten Personendaten vertrauliche Informationen, die nicht weitergegeben werden dürfen. Wir müssen uns immer wieder überlegen, ob wir es selbst gut finden würden, wenn solche Daten über uns veröffentlicht werden.

Alle sollen mitmachen

Mit diesem Text wollen die Akademien der Wissenschaften Schweiz die Schweizer Bevölkerung unterstützen, mit Daten verantwortungsvoll umzugehen und sich in einer digitalisierten Welt zurechtzufinden.

Wissen, wie man mit Daten umgeht – das braucht es heute mehr denn je.